

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ СИСТЕМЫ ОБОРОНЫ

Ворисова Р.С.

**к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой Естественно - научных дисциплин
Чирчикского высшего танково-командного училища**

Аннотация. В данной статье в определенной степени освещено значение химических знаний и навыков в подготовке высококвалифицированных военных кадров для системы обороны и Вооруженных Сил. Вместе с тем в ней говорится о рекомендациях по организации экспериментальных работ по развитию аналитических способностей, умению различать химические препараты и принимать правильные решения в чрезвычайных ситуациях, давать оптимальную оценку ситуациям, формированию навыка опоры у военных кадров на химические знания при использовании военно-технических средств на занятиях по химии.

Ключевые слова: военная подготовка, военное мастерство, военное воспитание, военная разведка, разведывательные данные, химическая подготовка, аналитическая способность, военная техника.

В настоящее время в системе подготовки национальных офицеров страны при Министерстве обороны осуществляют интенсивную деятельность такие учреждения, как Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище, Специальный факультет Ташкентского университета информационных технологий, Военно-медицинский факультет при Ташкентской медицинской академии.

Сегодня высших военные образовательные учреждения Министерства обороны Республики Узбекистан готовят высококвалифицированных офицеров для наших Вооруженных Сил по более чем 40 направлениям.

В апреле 2017 года в системе Министерства обороны Республики Узбекистан в целях продолжения славных вековых традиций Ташкентского высшего общевойскового командного училища, дальнейшего повышения качества системы подготовки офицерских кадров принято соответствующее постановление Президента Республики Узбекистан об организации на его базе Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, которая будет иметь совершенно новый вид и содержание.

В настоящее время в высших военных образовательных учреждениях особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров для Вооруженных сил Республики Узбекистан. Постановления Президента Республики Узбекистан, такие, как ПП-2738 от 24 января 2017 года “О Программе мер по реализации задач дальнейшего реформирования и развития Вооруженных Сил Республики Узбекистан”, ПП-4375 от 28 июня 2019 года “О дополнительных мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания

юношей и подготовки кадрового резерва для Вооруженных Сил Республики Узбекистан и государственной службы”, а также предъявляемые к кадрам высших военных образовательных учреждений требования и критерии предусматривают, что в Узбекистане кадры, получившие высшее военное образование, должны наряду с проявлением высокого патриотизма, мужества, героизма, верности долгу, также уметь оперативно принимать решения в чрезвычайных обстоятельствах, следовать военной дисциплине, хранить военную тайну, владеть военной тактикой, глубокими знаниями и умением применять их на практике. При подготовке офицерских кадров, отвечающих вышеперечисленным требованиям, учебно-воспитательный процесс в высших военных образовательных учреждениях осуществлялся многоэтапным и комплексным методом. Военная подготовка сама по себе является многоступенчатой и включает следующие специальные виды и этапы обучения:

- общая военная подготовка;
- специальная подготовка;
- оперативная подготовка;
- инженерная подготовка;
- тактическая подготовка;
- военная медицинская подготовка.

Одним из видов подготовки, которая играет большую роль в будущей жизни и деятельности военных кадров является химическая подготовка. В частности, данная подготовка включает следующее:

- химические препараты;
- занятия по изучению видов оружия массового поражения, их особенностей и теории защиты от них;
- практические занятия по использованию средств индивидуальной защиты;
- навыки использования респираторов и противогазов;
- тренировки, относящиеся к военным походам, сохранению тактической обороны и нападению;
- средства проведения химической и радиационной разведки, их изучение и военная подготовка, основанная на других химических знаниях.

Кроме того, в высших военных образовательных учреждениях существуют занятия по овладению навыками выживания, прочное овладение этими знаниями и умениями имеет большое значение в дальнейшей деятельности военных кадров. На вышеперечисленных занятиях по военной подготовке несравнима роль и значение естественных наук, в частности дисциплины химия.

Способность делать исключительно правильные выводы и принимать оптимальные решения в заданных ситуациях, опираясь на знания по химии,

оказывает положительное влияние на высокий уровень военного мастерства у военных кадров.

Военное мастерство – способность продуктивно использовать оружие и технику и выполнять самые сложные задачи для того, чтобы каждый боец или целое военное подразделение смогли одержать победу над сильным и технически хорошо вооруженным врагом. Военное мастерство формируется в ходе боевой подготовки и социально-политической подготовки и закрепляется с помощью военного воспитания.

Кроме того, очень важна для **военных кадров аналитическая способность**, поскольку чрезвычайно важным для них качеством является предварительный анализ правильности или неверности вариантов. Аналитическая способность формируется и закрепляется на основе длительных упражнений.

Успешное выполнение военного задания, которое необходимо решить, требует от офицера необходимости решения ряда таких вопросов военной области, как своевременный правильный выбор офицером оптимального решения задания, то есть знания факторов и сведений, обеспечивающих успешность боевой операции во время боя, исходя из собственного логического анализа, интеллектуальных возможностей, творческого мышления, аналитически подходить к знанию числа и качества принадлежащей военной части военной техники, ее составных частей, принципа работы и быстрого устранения поломок, а также оружия, боеприпасов, горючего, ресурсов материального обеспечения.

Будущий офицер должен на высоком уровне владеть наряду с военными дисциплинами, также химию и ее применение. Дисциплина химии в области обороны включает такие цели как:

- сущность химических явлений и процессов в военных дисциплинах;
- причины их осуществления;
- ожидаемые от них результаты;
- их применение и, наконец, достижения применения полученных знаний и умений в различных областях и при изучении других дисциплин.

Особенно важную роль играет готовность военной техники для глубокого изучения процесса военных действий. Конечно, готовностью военной техники является его движущая сила, то есть материально-техническое обеспечение. Это доказывают преподаваемые на кафедре такие разделы химической науки, как “Электрохимия”, “Горюче-смазочные материалы”, “Высокомолекулярные соединения” и “Специальные жидкости”. Например, в процессе эксплуатации аккумуляторов автомобилей и танков анализ и оценка качества их свойств на основе знания их строения и химических реакций необходимы в возникших проблемных военных ситуациях. Своевременное и эффективное устранение

неисправностей, возникающих в системе обеспечения электрическим током, является фактором качественной работы системы.

Своевременному устранению неисправностей и недостатков способствует выполнение задач анализа и оценки качества видов, характеристик, физических и химических свойств горюче-смазочных материалов, применяемых в бронетанковой технике, и сознательное их применение в эксплуатации военной техники в результате использования аналитического мышления и на основе полученных знаний. От курсантов требует необходимый уровень знаний о оптимальном горении продуктов фракционной перегонки с химической точки зрения такого важного природного сырья, как нефть, бензина, керосина, газойля, то есть воздушных горючих смесей, обеспечивающих приведение в движение двигателей, а также знание свойств масел, пластичных смазочных масел (для смазки поверхностей трущихся деталей, предотвращения их износа, поглощения выделяемого от трущихся деталей тепла), сохранение ими своих свойств в процессе их транспортировки, хранения и использования, которые являются неотъемлемой частью этих знаний.

Для предотвращения излишнего перегрева деталей двигателей (например, газы в цилиндре, головки блоков) их остужают. 25-35 % общего тепла, выделяемого при горении горючего, отводится через охлаждающую систему. Эффективность системы охлаждения и ее надежная работа во многом зависит от качества используемой воды (при положительных значениях температуры воздуха). Поэтому необходим строгий контроль используемой воды.

Образование отложений на деталях двигателя связано в основном с количеством солей, растворенных в воде, то есть количеством катионов Ca^{+2} и Mg^{+2} . Не рекомендуется заливать в радиаторы автомобилей жесткую воду, целесообразно использовать мягкую или средней жесткости воду.

При эксплуатации аккумуляторов автомобилей и танков также запрещается использование жесткой воды (применяется только дистиллированная вода), потому что осаждающиеся из раствора смеси солей постепенно разряжают аккумулятор.

Вода, применяемая в системах охлаждения двигателей, в качестве охлаждающей жидкости не должна приводить к коррозии металлов и образованию отложения накипи в рубашке охлаждения и радиаторах двигателей. Образование отложений приводит к ограничению отвода тепла от деталей двигателя, излишнюю затрату смазочных масел, в результате которых ухудшаются показатели мощности двигателя в экономическом отношении, происходит износ деталей.

Исходя из этого, можно также отметить, что применение химических знаний в военной области осуществляется в следующих направлениях:

- решение военно-технических вопросов;
- вопросы создания и совершенствования военного вооружения, управления им;
- вопросы материально-технического обеспечения;
- военные научные исследования.

Каждое из этих направлений является важной составной частью военной области. Изучение дисциплины химия на основе указанных направлений развивает навык последовательного и обоснованного мышления. Вместе с тем приобретает важное значение формирование аналитического мышления, цифровых отношений, основанного на логике аналитического мышления, правильной интерпретации сущности процессов и причин их протекания в заданных условиях.

В будущем наши курсанты, являющиеся опорой нашего независимого государства, потенциалом наших Вооруженных Сил, глубоко усвоившие современные знания, в том числе знания по естественнонаучным дисциплинам, с помощью своих знаний, навыков и умений выведут нашу Родину в ряды самых сильных, передовых государств.

Литература:

1. Alimova Z.X. Transport vositalarida ishlatiladigan ekspluatatsion materiallar: o'quv qo'llanma / Z.X.Alimova. –T.:Fan va texnologiya, 2011. -161 b.
2. Ворисова Р.С. Углеводородли ёнилги-сурков материалларни олиш усуллари: ўқув қўлланма / Р.С.Ворисова -Чирчиқ.: ЧОТҚМБЮ, 2018. -76 б.
3. Кушниренко. К.Ф. Краткий справочник по горючем: словарь-справочник/ К.Ф. Кушниренко. –М.: «Военное издательство», 1989 -168 с.
4. Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин: учебное пособие/ М.П.Колобов. –М.: «Военное издательство», 1987. -167 с.